

Inteligencia Artificial en la Medicina: Una Revisión de las Aplicaciones Actuales, Desafíos y Perspectivas Futuras

Artificial Intelligence in Medicine: A Narrative Review of Current Applications, Benefits, Challenges, and Future Perspectives

Una revisión bibliográfica sobre las aplicaciones recientes, beneficios y expectativas de la inteligencia artificial en el campo médico y de salud.

Autor:

Angel Antonio Pérez Díaz.

perezdiazangeel@gmail.com

Afiliación:

Independent Student Researcher

Fecha:

Junio de 2026

Guadalajara, Jalisco, México

Artículo de revisión bibliográfica.

Resumen

La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una herramienta de alta importancia y con un gran potencial para transformar la atención médica. Este artículo revisa la evidencia científica existente acerca de sus principales aplicaciones en el diagnóstico, la medicina personalizada, el descubrimiento de fármacos, la cirugía robótica y la gestión hospitalaria. De la misma manera se analizan los beneficios que brinda, los posibles riesgos éticos y técnicos vinculados con su implementación y los principios propuestos por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un uso responsable. Por último, se presentan las perspectivas futuras de esta tecnología y su papel como apoyo al sector salud, concluyendo así que la IA debe ser usada como complemento y no como sustituto del juicio clínico humano.

Palabras clave: Inteligencia artificial, medicina, diagnóstico médico, salud digital, aprendizaje automático.

Keywords: Artificial intelligence, medicine, medical diagnosis, digital health, machine learning.

Introducción

Durante los últimos 10 años la inteligencia artificial ha pasado de ser algo experimental y con errores a usarse en temas de índole médico, ya sea en investigación o en el ambiente hospitalario, su capacidad para analizar gran cantidad de múltiples datos ha impulsado avances significativos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

La inteligencia artificial se refiere a los sistemas informáticos que pueden realizar tareas complejas que normalmente realizan los humanos: razonamiento, toma de decisiones y de creación (NASA, 2024).

El objetivo de este artículo es examinar la evidencia científica disponible acerca del uso que se le puede dar a la inteligencia artificial en la rama de la medicina, mediante el análisis de sus aplicaciones actuales, los beneficios que esta aporta a la práctica clínica, las perspectivas de desarrollo que podrían transformar la atención médica en el futuro, así como las limitantes asociadas a su implementación.

Metodología

El presente trabajo corresponde a una revisión bibliográfica de carácter descriptivo. Para su redacción se realizó una búsqueda de información en bases de datos científicas y páginas oficiales relacionadas con el estudio de la salud y con las innovaciones tecnológicas, con el objetivo de recopilar evidencia y antecedentes actuales sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina.

La búsqueda incluyó artículos científicos, revisiones sistemáticas, documentos institucionales y publicaciones académicas obtenidas de fuentes como PubMed, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los National Institutes of Health (NIH) y la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Se emplearon palabras clave como “inteligencia artificial”, “medicina”, “aprendizaje automático”, “diagnóstico médico”, “machine learning”, “artificial intelligence” y “digital health”. De la misma manera se priorizaron publicaciones recientes, principalmente entre los años 2020 y 2026, aunque también se consultó algunos documentos anteriores considerados relevantes por su importancia histórica o científica.

Posteriormente, la información fue analizada y organizada en diferentes categorías temáticas, con el propósito de describir y ejemplificar las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial en la medicina, sus beneficios, así como los desafíos asociados a su implementación y perspectivas futuras.

Aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina

La inteligencia artificial en la actualidad es usada como una útil herramienta en ámbitos como la atención clínica y el diagnóstico, así como para el desarrollo de fármacos, la vigilancia epidemiológica, la reacción a posibles brotes epidémicos y en la gestión de sistemas sanitarios. (Organización Mundial de la Salud, 2021).

Analizar imágenes médicas se ha convertido en otro de los usos de esta útil herramienta, permitiendo así a los médicos analizar las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, con el fin de buscar cualquier anomalía de manera más detallada y precisa a diferencia del ojo humano.

Conectar a las personas con el cuidado de la salud. Recientemente apps con chats de inteligencia artificial se han convertido en un puente entre las personas y la información, permitiendo así la interacción de las personas con dicho conocimiento de una manera muy fácil, rápida y accesible.

Otro enfoque de esta es en el aprendizaje; con el “aprendizaje automático”, un modelo informático que “predice” lo que pueda llegar a suceder en el mundo real, ayudando con el “entrenamiento” del personal de salud, permitiendo a estudiantes practicar cuantas veces sea necesario para mejorar por el bien de la salud de las personas. (National Institutes of Health, 2024).

Medicina de Precisión y Genómica. La inteligencia artificial también aporta utilidad al generar tratamientos personalizados, cruzando historiales clínicos de manera digital con biomarcadores genéticos y perfiles moleculares. En la Patología Digital la inteligencia artificial clasifica el grado de un tumor, mediante un diagnóstico del especialista, analizando biopsias y preparaciones celulares. (Bohr & Memarzadeh, 2020).

¿Qué impacto tiene?

La implementación de la inteligencia artificial ha impactado en la aceleración de múltiples procesos en este ámbito, un ejemplo de esto es el diagnóstico junto con la atención clínica al agilizar la interpretación de imágenes médicas como radiografías y la detección de enfermedades de una manera muy precisa. (World Economic Forum, 2024). El desarrollo de fármacos también se vio beneficiado al acelerar el proceso de creación de nuevos medicamentos y terapias personalizadas analizando datos biológicos y clínicos.

Descubrimiento de medicamentos

Gracias a la inteligencia artificial también se ve acelerado el proceso de descubrimiento de medicamentos ya que reduce en gran cantidad el tiempo que esto podría tomar, además la IA permite el diseño de versiones mejoradas de estos medicamentos *in silico*. La FDA (Food and Drug Administration) asegura su seguridad regulándola activamente, reduciendo así las pruebas con animales y colaborando en estándares globales. (U.S. Food and Drug Administration, 2025).

La IA permite predecir y procesar datos, además de ayudar en distintas fases farmacéuticas:

Diseño de novo (IA generativa que identifica nuevas moléculas y objetivos terapéuticos desde cero).

Simulación: se modela como reaccionará y trabajará el fármaco en el cuerpo antes de realizar pruebas clínicas reales.

Medicina personalizada

La medicina personalizada es un modelo médico usado para la adaptación de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento a las necesidades y condiciones de cada paciente, en vez de optar por medidas tradicionales que no toman en cuenta las diferencias de cada paciente. La inteligencia artificial en este campo de la medicina resulta bastante útil ya que al igual que en otros enfoques mejora y agiliza el análisis de datos genéticos, clínicos y de diversos estilos de vida diseñando tratamientos personalizados a las medidas y necesidades de cada paciente. (Parekh et al., 2023).

Robots Quirúrgicos

Además, la Inteligencia artificial también ha ayudado y ha contribuido a la rama de la medicina que como muchas de las más importantes requieren de precisión y de mucha perfección en cualquier procedimiento que se realice. La cirugía.

Recientemente la inteligencia artificial ha requerido de múltiples mejoras y es por eso que hoy resulta sorprendente que algo que inició como algo experimental, esté colaborando en cirugías con personas reales.

Actualmente existen varios robots conocidos por su tecnología y la capacidad que tienen para realizar cirugías complejas, pero ¿Cómo es que se involucra la IA en esto? La inteligencia artificial es usada por las computadoras de estos robots para visibilizar e identificar órganos, nervios y vasos críticos en tiempo real apoyando al cirujano a evitar zonas de alto riesgo. (Universitat de València, 2025). Esta tecnología es usada en Urología y Ginecología con el famoso robot Da Vinci 5, Cirugía colorrectal y digestiva, así como en la Cirugía cardiaca y torácica.

La Inteligencia artificial tiene un futuro prometedor en la cirugía, se espera que evolucione y mejore su asistencia en una “autonomía quirúrgica” permitiéndole así a la medicina moderna revolucionar por completo distintos procedimientos quirúrgicos.

Monitoreo remoto

El monitorear a un paciente actualmente ha mejorado y se ha convertido en algo más práctico y sencillo gracias a la IA. Con la reciente implementación de la inteligencia artificial en el área hospitalaria monitorear la salud y estado de los pacientes es mucho más fácil, ya que a través de algoritmos se puede llegar a descartar de manera rápida lecturas normales y alertar al personal de salud únicamente cuando la IA capta anomalías o tendencias de riesgos, agilizando y colaborando aún mas con la atención que se le puede brindar a más pacientes a la vez.

Riesgos de la IA en el campo médico

Es verdad que también existen varios riesgos al usar e implementar la Inteligencia artificial en la medicina, tales como: sesgos algorítmicos que pueden llegar a disminuir minorías, vulneración de datos destinados al uso médico, así como errores diagnósticos por alucinaciones tecnológicas. Por otra parte, el constante uso de esta tecnología podría crear una pérdida de empatía y del juicio humano en el personal de salud. (Sánchez García, 2022).

Es por eso que la Organización Mundial de la Salud propone que el uso de la IA en la medicina se mantenga bajo control por medio de 6 principios éticos:

1. Proteger la autonomía humana.
2. Promover el bienestar, la seguridad y el interés público.
3. Garantizar la transparencia, claridad e inteligibilidad.
4. Fomentar la responsabilidad y la rendición de cuentas.
5. Garantizar la equidad y la inclusividad.
6. Promover una IA sostenible y responsable.

Estos principios tienen el fin de asegurar que la inteligencia artificial tenga un uso correcto al ser una herramienta de apoyo para mejorar la atención médica, sin sustituir el juicio del personal de salud. Además, buscan promover la protección de los pacientes, el uso de los datos de una manera responsable y el desarrollo de tecnologías que sean un beneficio para la sociedad manteniendo la ética y de manera equitativa.

Perspectivas futuras de la inteligencia artificial en la medicina:

El futuro que se espera sobre la implementación de esta tecnología emergente es que se actualice, llegando así a una mayor precisión en la realización de diagnóstico, así como el análisis de radiografías, resonancias magnéticas y mastografías. (APD, 2025).

Se espera reducir los efectos adversos que un paciente podría tener al diseñar tratamientos adaptados, aumentando así la tasa de éxito, esto en la medicina personalizada. Otra expectativa es que la inteligencia artificial pueda llegar a identificar factores de riesgo, aun antes de que se presenten síntomas, ayudando a anticipar emergencias por medio de sistemas predictivos. (IL3-Universitat de Barcelona, 2025).

La eficiencia clínica, la automatización de labores administrativas, así como el registro de historia clínica y la transcripción de consultas, sería un gran aporte al sistema hospitalario, permitiendo así tener más tiempo para una atención directa de mejor calidad. (Lanzagorta-Ortega et al., 2023).

Dejando en claro que todo esto se centra en complementar el juicio clínico, nunca en sustituir al personal médico. (Sanofi Campus, 2025).

Conclusiones

La Inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta de gran utilidad, con grandes funciones multitarea, potenciando así su capacidad para impactar en la medicina moderna, mejorando y transformando la atención que puede brindar el sector salud. A partir de la evidencia científica consultada, se percibe que su uso y su implementación, abarca áreas como lo son el diagnóstico, el desarrollo de nuevos tratamientos, así como la medicina personalizada y el monitoreo constante de los pacientes, incluso la IA ha permitido la automatización de diversos procesos clínicos.

No obstante, su aparición en el campo de la medicina sugiere grandes desafíos, el riesgo de que se vulneren los datos proporcionados para fines médicos, compromete la privacidad de los pacientes, así como la posibilidad de que ocurran fallos en los algoritmos.

Es por eso que la transparencia en los sistemas y la responsabilidad ética que se requiere mediante su uso y en la toma de decisiones resulta necesario, así como una regulación adecuada por medio de normas y principios como los que propone la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, la Inteligencia artificial no debería considerarse como un sustituto del personal de salud, más bien como una herramienta que contribuye y complementa el juicio clínico, a su vez aportando al avance y beneficio de la atención médica.

Es importante distinguir que mientras la investigación y el desarrollo de la tecnología continúen creciendo, será conveniente que la inteligencia artificial se utilice para equilibrar la innovación, la seguridad de los pacientes y el respeto y cumplimiento de los principios éticos garantizando el uso responsable de dicha tecnología beneficiando a la población y sus necesidades.

Limitaciones del estudio

Este trabajo corresponde a una revisión bibliográfica y, por lo tanto, depende de la información disponible en la literatura científica consultada. No se llevó a cabo ningún

experimento, ni estudios clínicos propios, por lo que las conclusiones se fundamentan en la evidencia publicada por organismos oficiales y artículos científicos revisados.

Referencias Bibliográficas

- APD. (2025). Efectos de la inteligencia artificial en la medicina y sus aplicaciones más novedosas. <https://www.apd.es/efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-la-medicina-y-sus-aplicaciones-mas-novedosas/>
- Bohr, A., & Memarzadeh, K. (2020). The rise of artificial intelligence in healthcare applications. En A. Bohr & K. Memarzadeh (Eds.), *Artificial Intelligence in Healthcare* (pp. 25–60). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818438-7.00002-2>
- Instituto de Formación Continua IL3-Universitat de Barcelona. (2025). Inteligencia artificial en medicina: presente y futuro. <https://www.il3.ub.edu/blog/inteligencia-artificial-en-medicina/>
- Lanzagorta-Ortega, D., Carrillo-Pérez, D. L., & Carrillo-Esper, R. (2022). Inteligencia artificial en medicina: presente y futuro. *Gaceta Médica de México*, 158(6), 630–637. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132022000800060
- National Aeronautics and Space Administration. (2024). What is Artificial Intelligence? <https://www.nasa.gov/what-is-artificial-intelligence/>
- National Institutes of Health. (2024). La inteligencia artificial y su salud. <https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/la-inteligencia-artificial-y-su-salud>
- Organización Mundial de la Salud. (2021, 28 de junio). La OMS publica el primer informe mundial sobre inteligencia artificial aplicada a la salud y seis principios rectores relativos a su concepción y utilización. <https://www.who.int/es/news/item/28-06-2021-who-issues-first-global-report-on-ai-in-health-and-six-guiding-principles-for-its-design-and-use>
- Parekh, A.-D. E., Shaikh, O. A., Simran, Manan, S., & Al Hasibuzzaman, M. (2023). Artificial intelligence (AI) in personalized medicine: AI-generated personalized therapeutic regimens based on genetic and medical history: Brief communication. *Annals of Medicine & Surgery*, 85(11), 5831–5833. <https://doi.org/10.1097/MS9.0000000000001320>
- Sanofi Campus. (2025). El futuro de la medicina: la inteligencia artificial ya está en acción. <https://pro.campus.sanofi.es/inteligencia-artificial/>
- Telefónica Empresas. (2022, 4 de agosto). Siete riesgos de la inteligencia artificial en salud. <https://telefonicaempresas.es/blog/7-riesgos-de-la-inteligencia-artificial-en-salud/>

U.S. Food and Drug Administration. (2025). Artificial intelligence in drug development. <https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics/artificial-intelligence>

Universitat de València. (2025, 7 de noviembre). Cirugía robótica más segura con la inteligencia artificial del proyecto SIRA. <https://www.uv.es>

World Economic Forum. (2024). How artificial intelligence is transforming healthcare. <https://www.weforum.org/stories/2024/04/how-artificial-intelligence-is-transforming-healthcare/>